

Pemanfaatan Sistem iJC Berbasis OJS Sebagai Media *E-Journal* Pada STISIP YUPPEN TEK

Indri Handayani¹
Qurotul Aini²,
Novita Sari³

Dosen STMIK Raharja^{1,2}, Mahasiswa STMIK Raharja³
E-mail: indri@raharja.info¹, aini@raharja.info², .novita@raharja.info³

ABSTRAK

Dengan melihat kecanggihan teknologi terkini, sehingga informasi tidak lagi dalam bentuk konvensional namun sekarang sudah diterapkan elektronik yang disajikan. Di dalam pengelolaan karya ilmiah di STISIP YUPPEN TEK ini masih manual sehingga memiliki permasalahan-permasalahan seperti penerbitan jurnal yang begitu susah dan data terpisah-pisah karena membutuhkan waktu cukup lama dan biaya cukup besar. Artikel ilmiah pada STISIP YUPPEN TEK belum memenuhi syarat ketentuan dikti perihal akreditasi jurnal yang mengharuskan jurnal dikelola dengan cara *online* dalam pengelolaan yang dilakukan lebih dengan mudah dan cepat. Setelah peneliti menganalisa permasalahan dengan menggunakan suatu metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka serta menggunakan UML (*Unified Modeling Language*). Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti memberikan usulan sistem yang memudahkan pengguna sehingga proses pengelolaan jurnal dapat lebih memudahkan pengguna.

Kata Kunci: *Jurnal Ilmiah, E-Journal, Open Journal System, Indeksasi*

ABSTRACT

By looking at the sophistication of the latest technology, so the information is no longer in the conventional form but now it is applied electronics are presented. In the management of scientific work in STISIP YUPPEN TEK is still manual so it has problems such as publishing journals that are so difficult and data separated because it takes quite a long time and cost is quite large. The scientific article on STISIP YUPPEN TEK has not fulfilled the requirement of dictation about journaling accreditation which requires the journal to be managed by online in the management which done more easily and quickly. After the researchers analyze the problem by using a method of collecting data in the form of observation, interview and literature study and using Flowchart. To overcome these problems the researchers provide a system proposal that allows users so that the process of managing the journal can further facilitate the user.

Keywords: Scientific Journal, E-Journal, Open Journal System, Indexation

PENDAHULUAN

Dengan melihat kecanggihan teknologi terkini, sehingga saat ini informasi tidak lagi

disediakan dalam bentuk konvensional atau tercetak namun disajikan sudah dalam bentuk online. Perguruan Tinggi merupakan sebuah bidang teknologi yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang sudah semakin meningkat mendukung keinginan untuk selalu menyediakan berbagai bentuk layanan yang mempermudah bagi penggunaannya sehingga diakses lebih dengan mudah dan cepat. Dalam publikasi suatu karya ilmiah hal ini pada dasarnya melibatkan banyak proses yang dilakukan, artikel ilmiah membutuhkan beberapa proses sehingga suatu jurnal dapat dikatakan layak dipublikasikan menurut ketentuan yaitu diantaranya dari proses review artikel, dilanjutkan pengiriman suatu revisi (jika jurnal perlu ada yang diperbaiki), dan proses editing sampai akhirnya sebuah karya ilmiah dapat diterbitkan ke dalam sebuah jurnal.

Pada dasarnya sebuah jurnal merupakan suatu terbitan secara berkala untuk menyajikan berbagai jenis informasi yang ilmiah dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan. Penyajian jurnal sebelum era digital yaitu masih manual dan konvensional seperti halnya sebuah buku. Sehingga, hal tersebut dikatakan bahwa asal mulanya sebuah jurnal belum memiliki berbagai macam varian dengan model lain dalam hal sebuah bentuk penyajiannya. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang minat untuk belajar ilmu sosial dan ilmu politik di kota Tangerang, maka ada beberapa pihak mendirikan sebuah kampus yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu sosial dan ilmu politik, salah satunya adalah STISIP YUPPENTEK.

STISIP YUPPENTEK merupakan perguruan tinggi yang berada di kota Tangerang yang mengkhususkan pada pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik. *iLearning journal center* adalah istilah dari sebuah pengelolaan dan penerbitan jurnal berbasis *Open Journal System (OJS)* yang dikembangkan oleh *Public Knowledge Project (PKP)* secara open source (yang dapat dikembangkan oleh siapa saja) yang mana sistem ini dibuat khusus dapat mengelola jurnal elektronik atau e-journal. Yang untuk saat ini tujuan utamanya dari sistem ini adalah untuk memfasilitasi civitas akademika STISIP YUPPENTEK agar bisa mempublikasikan setiap jurnal ilmiah yang dibuatnya secara online.

Publikasi suatu karya ilmiah dalam hal ini jurnal pada dasarnya melibatkan banyak proses dan peran yang terlibat, dibutuhkan beberapa proses hingga suatu jurnal dapat layak dipublikasi, diantaranya mulai dari proses penyerahan naskah, seleksi awal, review artikel, pengiriman revisi, (jika ada yang perlu diperbaiki), dan editing hingga akhirnya sebuah artikel ilmiah dapat layak diterbitkan ke dalam sebuah jurnal. Dikutip dari wikipedia Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek (STISIP YUPPENTEK) adalah sebuah Perguruan Tinggi (PT) bagi umum dan operator pemerintah yang bermaksud untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang teori dan praktik Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Bisnis. STISIP YUPPENTEK Tangerang selalu konsisten dalam melaksanakan komitmen untuk menjadi *Center of Excellence* dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Bisnis dengan tetap menjaga kualitas lulusannya.

Gambar 1. Logo iJC (*iLearning Journal Center*)

Sumber : journal.ilearning.co

Menurut Maulana Sani (2015) *iLearning Journal Center (iJC)* adalah nama sebuah sistem pengelolaan dan penerbitan jurnal berbasis (yang juga merupakan nama komunitas pengelolanya) *Open Journal System (OJS)* yang dikembangkan *Public Knowledge Project (PKP)* secara open source yang dialokasikan untuk dapat mengelola jurnal elektronik atau *e-journal* komunitas *ilearning* yang untuk saat ini tujuan utamanya adalah untuk dapat memfasilitasi mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja agar dapat menyalurkan artikel ilmiah buaatannya dalam rangka memenuhi penilaian objektif.

METODE PENELITIAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi (pengamatan)

Metode Observasi ini lakukan dengan datang langsung ditempat penelitian atau pengamatan dilakukan dalam berbagai hal melihat permasalahan yang terjai didalam STISIP YUPPENTTEK dan pada objek yang diteliti sehingga penelitian dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan meminta data-data yang dibutuhkan peneliti sebagai bahan untuk menulis laporan penelitian. Kemudian dalam sebuah penelitian diadakan sebuah pengamatan terhadap sistem yang dikembangkan

2. Metode Wawancara

Metode yang dilakukan ini dengan cara melakukan tanya jawab dengan seseorang atau beberapa narasumber secara langsung pada STISIP YUPPENTTEK. Metode ini dilakukan guna mendapatkan data-data informasi yang lebih detail mengenai objek yang sedang diteliti sehingga dapat memperkuat data sebelumnya saat melakukan penelitian secara langsung.

3. Studi Pustaka

Selain peneliti melakukan observasi dan wawancara peneliti juga melakukan pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka sebagai referensi penelitian. Sehingga peneliti berusaha melengkapi semua data-data yang didapatkan dengan membaca buiku atau literatur yang ada. Peneliti melakukan Studi Pustaka melalui

sumber apa saja yang berkaitan dengan judul yang diajukan dalam sebuah penelitian untuk membantu penganalisa dan sebagai acuan yang dilakukan.

2.2. Metode Perancangan Sistem

Metode perancangan yang digunakan dalam meneliti adalah metode atau tata-cara yang digunakan peneliti dalam merancang sistem yang ditelitinya, dimana semua penelitian ini menggunakan metode perancangan sistem yang digunakan adalah metode perancangan *flowchart* untuk melengkapi analisa pada penelitian ini.

2.3. Literature review

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai survey secara online dan penelitian lain yang berkaitan. Dalam mengembangkan dan upaya menyempurnakan sistem e-journal ini maka diperlukan melakukan studi pustaka (*literature review*) sebagai salah satu dari penerapan metode penelitian yang akan dilakukan. Terdapat 10 (Sepuluh) point diantaranya yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Syamsul Alam. (2015) yang berjudul “Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Publikasi Ilmiah Melalui Jurnal”. Penelitian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dalam kegiatan ilmiah berupa penelitian atau sebuah kajian referensi sebagai alat untuk menyebarluaskan suatu hasil karya ilmiah. [4]
2. Penelitian dilakukan oleh Indri Handayani, Qurotul Aini, Fanni Oktaviani. (2016) yang berjudul “PENERAPAN SISTEM VALIDASI JURNAL DI PESSTA+ SEBAGAI PENILAIAN ARTIKEL ILMIAH DALAM MENDUKUNG KEGIATAN CIVITAS AKADEMIKA”. Pada penelitian ini sebuah sistem PESSTA+ sehingga memudahkan dalam validasi jurnal untuk mahasiswa maupun mahasiswi sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan suatu nilai yang valid sebagai syarat kelulusan pada perguruan tinggi raharja. [5]
3. Penelitian dilakukan oleh Indri Handayani. (2015) yang berjudul “Pemanfaatan Sistem iMe (iLearning Media) dan Rinfo (Raharja. info) dalam penerapan Sistem E-Journal di CCIT Journal Pada Perguruan Tinggi Raharja”. Pada penelitian ini sebuah sistem e-journal dapat mengotomatiskan dalam pengiriman artikel ilmiah sehingga pengelolaan e-journal dapat dilakukan proses tersebut dengan cepat dan efisien. [6]
4. Penelitian dilakukan oleh Andi Murniati. (2012) yang berjudul “Pemanfaatan e-journal dan ebookoleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSK Riau”. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pemanfaatan e-journal dan e-book dikalangan mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU. [7]

5. Penelitian dilakukan oleh Multi Baihaqi dan Ahmad Hanafi (2015) yang berjudul “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN E-JOURNAL MENGGUNAKAN OPEN JOURNAL SYSTEM DI STMIK JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA” Penelitian dilakukan untuk sebuah sistem e-journal yang memberikan layanan lebih baik dan mudah diakses secara lebih luas kepada semua kontributor jurnal Telkomika di STMIK Jendral Achmad Yani Yogyakarta.[8]
6. Penelitian yang dilakukan Hendra Darmawan Purnama Rasmaja pada tahun 2013 dengan judul “ Aplikasi Pengindeks Jurnal Online Dengan Metadata Open Archive Initiative Studi Kasus Open Journal System (OJS)” . Penelitian ini dilakukan dalam rangka mempermudah dalam mencari sebuah informasi, dimana informasi tersebut terdapat pada sebuah metadata, berbagai metadata pada beberapa aplikasi web dapate mempersulit dalam pengumpulan data. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi pengindeksan jurnal online yang dihasilkan sebanyak tujuh jurnal dari tiga ratus lebih paper.
7. Penelitian yang dilakukan Nizar Abdillah Alim pada tahun 2013 dengan judul “ Perancangan Elektronik Journal Bagi Dosen Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo” . Penelitian ini dilakukan dalam rangka memudahkan mahasiswa ataupun dosen yang ingin menerbitkan jurnal karya ilmiahnya ke public, sehingga tidak perlu lagi melakukan proses seperti pengumuman permintaan tulisan, pengiriman dari penulis, review, pemberitahuan hasil review, pengiriman perbaikan tulisan, pengeditan dan layout, pencetakan hingga distribusi dilakukan secara konvensional melainkan sudah online.
8. Penelitian yang dilakukan Yuliana Ramawati pada tahun 2013 dengan judul Pengelolaan Jurnal Menggunakan Perangkat Lunak Open Journal System (OJS) di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta” . Penelitian ini dilakukan dalam rangka mempermudah pengelolaan perpustakaan terutama pengelolaan terbitan berkala khususnya jurnal dan mempermudah user / pengguna untuk mendapatkan informasi kembali yang dibutuhkan terkait mengenai jurnal yang dicari.
9. Penelitian yang dilakukan Hery Februariyanti dan Eri Zuliarso pada tahun 2012 dengan judul “Rancang Bangun Sistem Perpustakaan untuk Jurnal Elektronik” Penelitian ini ini dibangun sebagai Sistem Perpustakaan Digital Jurnal Elektronik sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pembaca. Sistem dapat melakukan perambaan (crawler) dari halaman web. Dari proses perambaan (crawler) ini kemudian akan diunggah. Dimana jurnal elektronik yang diunggah sudah dibuat dengan format PDF. Sistem

Perpustakaan Digital hanya dapat diakses lokal di lingkungan Universitas Stikubank Semarang.[11]

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti baihaqi dan Ahmad Hanafi pada tahun 2015 dengan judul “Perancangan Dan Pembuatan E-journal Menggunakan Open Journal System Di Stmik Jenderal Achmad Yani Yogyakarta”. Pada penelitian ini dijelaskan tentang sebuah perancangan dan pembuatan sistem pengelolaan jurnal elektronik digunakan berbasis Open Journal System dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada pada sistem pengelolaan jurnal yang ada pada STMIK Jendral Achmad yani Yogyakarta dimana sistem pada sebelumnya merupakan sistem pengelolaan jurnal yang dilakukan secara tercetak atau manual. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat sebuah kesimpulan dimana sistem pengelolaan jurnal yang dirancang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan penerbitan e-journal yang teridentifikasi dalam penelitian.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya ilmiah merupakan suatu proses hasil karya dengan proses analisa terhadap permasalahan dan membandingkan suatu permasalahan yang ada dengan permasalahan lain untuk mendapatkan sebuah argumentasi terhadap karya yang akan dihasilkan. Jurnal merupakan suatu terbitan berseri yang berbentuk dari suatu majalah yang berisikan informasi ilmiah mengenai suatu penemuan karya mutakhir dalam kajian ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, jurnal terbagi menjadi dua macam yaitu jurnal cetak (konvensional) dan jurnal non cetak (jurnal elektronik), namun sejalan dengan kemajuan suatu teknologi dan informasi, sehingga jurnal beraneka ragam macamnya. Dari sebuah jurnal yang diterbitkan dalam bentuk cetak dan juga ada jurnal yang diterbitkan dalam bentuk elektronik. Dengan mengikuti perkembangan informasi yang pesat, perguruan tinggi sebagai pengelola informasi diharuskan untuk beradaptasi dalam perkembangan yang sedang terjadi. Dalam subjek sebuah pencarian informasi sangat membutuhkan informasi secara lebih cepat, lebih hemat waktu, serta hemat biaya dan tenaga.

iLearning Journal Center (iJC) adalah istilah dari sebuah sistem pengelolaan dan penerbitan journal berbasis web dengan menggunakan *plugin Open Journal System (OJS)* yang dikembangkan *Public Knowledge Project (PKP)* secara open source (yang dapat dikembangkan oleh siapa saja) yang mana sistem ini dibuat khusus dapat mengelola jurnal elektronik atau e-journal. Yang untuk saat ini tujuan utamanya dari sistem ini adalah untuk memfasilitasi civitas akademika STISIP YUPPEN TEK agar bisa mempublikasikan setiap jurnal ilmiah yang dibuatnya secara terbuka.

Penerapan pengelolaan data jurnal yang dilakukan di STISIP YUPPEN TEK masih menggunakan sistem manual. Hal ini dapat dilihat dalam keluaran yang telah dihasilkan dari proses jurnal ini yaitu jurnal cetak. Selain keluaran yang masih bersifat

cetak atau *print* yang diterapkan dalam mengelola jurnal juga dirasa kurang efektif dan efisien. Mulai dari prosedur penyerahan naskah yang cukup rumit dan mesti datang ke STISIP YUPPEN TEK.

1. Use Case Diagram Sistem Yang Diusulkan

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Yang Diusulkan

Pada Gambar 3 : terdapat 3 actor yaitu *editor jurnal*, *reviewer jurnal* dan *author jurnal*. Untuk menjelaskan Use case diagram pada gambar 4.1, digunakan Use Case Glossary dan Actor Glossary yang menjelaskan deskripsi secara singkat use case yang sudah ditentukan. Selain itu use case glossary dan actor glossary juga dapat menjelaskan prosedur sistem yang diusulkan.

a. Actor Glossary

Tabel 1. Actor Glossary

No	Aktor	Deskripsi
1	<i>Editor Jurnal</i>	Pengguna yang mempunyai hak akses untuk mengelolah data jurnal secara keseluruhan
2	<i>Reviewer Jurnal</i>	Pengguna yang mempunyai hak akses untuk mereview jurnal yang ada
3	<i>Author Jurnal</i>	Pengguna yang mempunyai hak akses untuk membuat data jurnal dan submit data jurnal

b. UseCase Glossary

Tabel 2. Use Case Glossary

No	Use Case	Deskripsi
1	Melakukan proses login	Pengguna yang akan mengelolah data jurnal harus melalui proses login yaitu dengan memasukan username dan password
2	Submit data jurnal	Pengguna yang akan jurnalnya dipublikasi harus pertama sekali melakukan proses submit data jurnal
3	Notifikasi data jurnal	Memberikan informasi data jurnal kepihak editor jurnal, bila ada jurnal yang baru di submit
4	Cek data jurnal	Editor melakukan pengecekan data jurnal, apakah sudah masuk ke sistem atau belum
5	Melakukan proses reveiw jurnal	Editor melakukan proses review terhadap jurnal sementara, sebelum diberikan ke reviewer
6	Menugaskan reviewer jurnal	Editr menunjuk salah satu reviewer jurnal untuk melakukan review terhadap jurnal yang diterima
7	Menerima email penugasan	Pihak reviewer yang telah ditunjuk untuk mereview data jurnal akan mendapatkan notifikasi email penugasan
8	Menerima tugas review jurnal	Reviewer akan menerima tugas review jurnal yang telah diberikan oleh editor
9	Review jurnal	Reviewer akan segera melakukan proses review jurnal
10	Menerima keputusan reviewer jurnal	Pihak editor akan menerima hasil review jurnal dari reviewer jurnal
11	Menerima keputusan review jurnal	Pihak editor akan menerima hasil keputusan review jurnal baik itu diterima, ditolak ataupun direvisi
12	Menerima notifikasi keputusan reviewer	Pihak editor akan menerima pesan atau informasi mengenai keputusan review terhadap jurnal
13	Menerima status jurnal sedang di review	Pihak author jurnal akan menerima status jurnal yang telah direview oleh reviewer jurnal
14	Membuat Edisi	Pihak editor jurnal akan membuat edisi jurnal yang telah lulus review jurnal
15	Menerima status editing	Pihak author jurnal akan menerima status editing jurnal yang telah dilakukan

16	Publikasi jurnal	Pihak editor jurnal akan melakukan proses publikasi terhadap jurnal yang telah lulus review dan telah melakukan proses edisi jurnal
17	Menerima notifikasi publikasi jurnal	Pihak author jurnal akan menerima pesan notifikasi terhadap publikasi jurnal yang dilakukan

3.4 Implementasi Program

3.4.1 Tampilan Menu awal

Gambar 3. Tampilan Menu Jurnal MoZaik
(Sumber : <http://jic.ilearning.co/index.php/mozaik>)

Pada gambar 3 berikut merupakan tampilan dari Halaman *form login* yang dapat diakses pada menu *login* halaman awal Jurnal Mozaik, pada bagian ini pada dasarnya sama dengan halaman *form login* pada umumnya yaitu terdapat *field* nama pengguna dan kata sandi, serta *check box* untuk mengingat nama pengguna dan kata sandi, serta terdapat juga alat bantu seperti petunjuk jika Pengguna belum memiliki akun dan jika Pengguna lupa kata sandi yang dimilikinya.

3.4.2 Tampilan Menu Daftar

Beranda / Pengguna / Daftar

Daftar

Isi form di bawah ini untuk mendaftar ke jurnal ini.
Klik di sini jika Anda sudah terdaftar di jurnal ini atau jurnal lain di situs ini.

Profil

Nama Pengguna *

Nama pengguna hanya bisa terdiri dari huruf kecil, nomor, dan tanda penghubung/garis bawah atau kombinasi ketiganya.

Kata Sandi *

Kata sandi minimal 6 karakter.

Ulangi Kata Sandi *

Validasi *

Masukkan huruf saat mereka ditampilkan di gambar di atas.

Sapaan

Nama Depan *

Nama Tengah

Nama Belakang *

Inisial Ratih Keumala Sari = RKS atau Slamet Riyanto = SRM

Jenis Kelamin

Afiliasi

Submit an article

Kirim Testimoni

File Pendukung Jurnal

STISIP YUPPENTEK

Open Journal Systems

Bantuan Jurnal

Pegguna

Nama Pengguna

Kata Sandi

Ingat Saya

Login

Stat Counter

Gambar 4. Tampilan Menu Daftar
(Sumber : <http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/daftar>)

Pada gambar 4 berikut merupakan tampilan dari *form* daftar akun yang dapat diakses melalui menu Daftar pada navbar halaman awal Jurnal Mozaik. Pada form ini pengguna diharuskan mengisi form yang ada khususnya yang memiliki tanda (*) wajib untuk diisi, diantaranya yaitu, Nama Pengguna, Kata sandi, Verifikasi kata sandi, Validasi CAPTCHA, nama Depan, Nama Belakang, Email, dan Konfirmasi email, kemudian pada bagian bawah form Pengguna diharuskan mengisi *check box* yang disediakan dimana Penulis untuk mendaftarkan akun sebagai Penulis atau *Auhtor*, Pembaca untuk hak akses sebagai Pembaca dan Kirim email untuk mengirimkan salinan *username* dan *password* ke email yang didaftarkan.

3.4.3 Tampilan Menu Tentang Kami

Beranda / Tentang Kami

Tentang Kami

Penata Laksana

» Kontak

» Dewan Editorial

Kebijakan

» Kebijakan Bagian

» Frekuensi Penerbitan

Penyerahan

Gambar 5. Tampilan Menu Tentang Kami
(Sumber : <http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik>)

Pada gambar 5 berikut merupakan halaman yang ada di website jurnal STISIP YUPPEN TEK yang terdiri dari tampilan informasi penata laksana, kebijakan, penyerahan dan lain sebagainya.

3.4.4 Tampilan Menu Admin

Gambar 6. Tampilan Menu Admin
 (Sumber : <http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/user>)

Pada gambar 6 berikut merupakan tampilan dari beranda Admin dimana pada bagian seluruh akses pada sistem ditampilkan mulai dari jurnal-jurnal yang ada dan hak akses didalamnya serta halaman administrasi situs yang kurang lebih fungsinya adalah sebagai konfigurasi sistem dimana bagian ini hanya akan tampil pada beranda Admin. Kemudian pada halaman ini juga nantinya akan ditampilkan akses-akses yang dapat digunakan oleh pengguna dimana dapat dilihat pada gambar diatas bahwa terdapat beberapa peran dengan dengan hak akses berbeda beda sesuai dengan hak akses yang dimiliki akun tersebut.

3.4.5 Tampilan Menu Penulis

Gambar 7. Tampilan Menu Penulis
 (Sumber : <http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/user>)

Pada gambar 7 berikut merupakan tampilan dari beranda penulis yang pada gambar diatas dapat dilihat bahwa seorang penulis memiliki satu fungsi utama yaitu melakukan penyerahan naskah (pada dasarnya semua akun yang terdaftar harus memiliki akses sebagai Penulis). Pada saat penulis melakukan penyerahan naskah nantinya dapat memonitoring artikelnya secara langsung pada bagian Review dimana nantinya akan terdapat link 1 naskah aktif atau lebih yang jika diakses akan mengantarkan penulis kehalaman review artikelnya.

KESIMPULAN

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YUPPEN TEK di dalam pengelolaan karya ilmiah di STISIP YUPPEN TEK ini masih manual atau masih bersifat konvensional yang diterapkan masih (tercetak) sehingga memiliki permasalahan-permasalahan seperti sistem pengelolaan jurnal yang cukup susah dan data terpisah-pisah karena memerlukan waktu yang lumayan lama dan biaya yang lumayan besar. Jurnal di STISIP YUPPEN TEK belum dapat memenuhi syarat ketentuan Dikti tentang Akreditasi Jurnal yang mengharuskan sebuah jurnal dapat dikelola dengan cara elektronik agar dalam pengelolaan yang dilakukan lebih mudah dan cepat. dimana semua dalam proses pengelolaan yang dilakukan, yaitu proses pengiriman artikel, proses penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan secara *online* dalam satu sistem aplikasi yang disebut terbitan berkala ilmiah elektronik (*e-journal*).

Dengan adanya sistem *e-journal* pada STISIP YUPPEN TEK dapat memudahkan bagi pengguna dalam submit jurnalnya dengan lebih mudah, cepat, hewat waktu, hemat biaya serta hemat tenaga. Menggunakan iJC dapat merubah pengelolaan *e-journal* menjadi lebih berdistribusi. Sehingga semua proses penyerahan naskah, *mereview*, *mengedit*, hingga mempublikasi semua dapat dengan mudah. Sehingga dapat menghasilkan sebuah jurnal online atau *e-journal* yang berkualitas.

SARAN

Kemudian berdasarkan semua yang sudah diteliti maka penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat diadakan pertimbangan untuk mengembangkan bahkan meningkatkan pengelolaan dari jurnal yang telah ada pada Perguruan Tinggi. Terdapat 3 (tiga) saram diantaranya :

1. Perlu adanya sebuah sistem *e-journal* yang sistematis dan fleksibel sehingga sangat diminati para mahasiswa yang kreatif dengan tulisan-tulisan ilmiah.
2. Perlu adanya sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna atau user dalam membuat suatu artikel ilmiah yang dapat berperan dalam proses pengelolaan jurnal dan proses tersebut dapat berjalan dengan lebih mudah dan efisien.
3. Karena semua Perguruan Tinggi diwajibkan memiliki *E-Journal* sebagai syarat Dikti untuk memenuhi ketentuan perihal Akreditasi Jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tiara, K., Nurhaeni, T., & amalia, I. (2016). Penerapan *Viewboard GO+* Berbasis Yii Sebagai Media Monitoring Pembayaran Mahasiswa. *Technomedia Journal*, 1(1), 65-77. Diambil dari <http://ijc.ilearning.co/index.php/TMJ/article/view/17/13>
- [2] Rahardja, U., Handayani, I., & Setiani, L. (2017). *Viewboard* Sebagai Laporan Jumlah Keseluruhan Artikel Pada iLearning Raharja Ask and News. *CogITo Smart Journal*, 3(1), 42-55.
- [4] Thwari, Amit S. dan Dr. S.E Yedey.2016.Study Of Codeigniter Technology. *International Journal of Research in Computer & Information Technology*. Vol. 2 No.2.
- [5] Lee, Sunguk. 2012. Unified Modeling Language (UML) for Database Systems and Computer Applications. *International Journal of Database Theory and Application*. Vol.5 No.1.
- [6] Soemantri, Nursam. 2015 Perancangan *Viewboard iDuHelp!* Menggunakan Bootstrap Sebagai Penunjang Laporan Perfoma *iDuHelp!* Online Pada Perguruan Tinggi.
- [7] Amalia, Ika. 2016 Perancangan *Viewboard GO+* Sebagai Penunjang Laporan Pembayaran Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi
- [8] Karalli, Rusol., Joyce Tipton Doina Dumitru., Lisa Scholz., Santhi Masilamani. 2015. Development of a metrics dashboard for monitoring involvement in the Drug Pricing Program, s.a. *American Journal of Health-System Pharmacy* September 1, 2015 vol. 72 no. 17 1489-1495.
- [9] Damayanti, Isma . 2015. Analisa Perancangan Sistem *Viewboard Zorilia* dengan Menggunakan Metode Gamification Studi Kasus: Perguruan Tinggi Raharja
- [10] Christer-Nilsson, Carl. 2015. User Centered Design of a Monitoring Dashboard For Better Energy Performance. Sweden : CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY